

1946-1991 ЖЫЛЛАРЫ ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА ТЕМИР ЖОЛ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЛЫҒЫ

Тулепов Султан Полатович

Кегейли районы

Қәнигелестирілген мектебинің тарыйх пәни оқытыўшысы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17254806>

Аннотация. Бул тезисте Қарақалпақстанның темир жол құрылысының әмелге асырылығуы тарыйхы сөз етиледі. Бунда темир жол транспортларының раўажланығуы республика экономикасына тәсири сондай-ақ аўыл хожалығының өсиўине шараятлар жаратып бергенлиги көрсетип берилген.

Таяныш сөзлер. Темир жол, Чаржаў-Қоңырат, бирге ислесиў, санаат.

Екинши жер жүзлик урыстан кейинги жылларда республикамыздың аўыл хожалығын қайта тиклеўде, санаатты раўажландырыўда хәм халықты материаллық, мәдений жақтан тәмийнлеўде ең баслы қыйыншылықлардың бири жол жағдайларының хәм транспорттың жақсы жолға қойылмағанлығы болды. Бул ўақытлары республикаға хәм барлық Хорезм оазисине тийкарғы жүклер Әмиўдәрья хәм Арал теңизи арқалы алып келинди. Республика орайынан Аральск станциясына шекемги қашықлық - 842 км, ал Чаржаў станциясына шекем-454 км. болды. Бул магистраль бағдарлар бойынша жүклерди алып келиў хәм сыртқа шығарыў ўақты да әдеўир узаққа созылды.

1947-жылы 28-июльде бурынғы Аўқамның Министрлер Кенеси "Чаржаў-Қоңырат темир жолын қурыў ҳаққында" қарар қабыл етти. Оның қурылысы бурынғы Аўқамның халық хожалығын қайта тиклеўдин хәм буннан былай раўажландырыўдың төртинши бес жыллық жобасына киргизилди.

Жаңа темир жол трассасы бойынша Днепротранспроект экспедициясы тәрәпинен 1947-жылы 20-апрельде изертлеў жумыслары басланды хәм июль айында 627 км трасса бойынша жумыслар тамамланды.

Бурынғы Аўқамның Министрлер Кеңесиниң 1947-жыл 28-июльдеги "Чаржаў-Қоңырат темир жолын қурыў ҳаққында" қарарында темир жол магистралының биринши гезеги Чаржаў-Ташсақа аралығында әмелге асырыў нәзерде тутылған еди. Бирақ кейинги техникалық изертлеў пайытында, қурылығуы тийис болған линияның жуўмақлаўшы жолы-Ташсақа трассаның тийкарғы бағдарларынан бир шетте қалып қойды. Усыған байланыслы Өзбекстан хәм Түркменстан республикалық шөлкемлери темир жолды Чаржаў-Қоңырат-Александров-Гай трассасының 400 километринде жайласқан Хорезм областының орайы-Үргениш қаласына шекем жеткерий ҳаққында қарар қабыл етти.

Чаржаў-Қоңырат темир жолының қурылысының таярлық жумысларында хәм иске асырылығуында Туркменстан, Өзбекстан хәм Қарақалпақстан халықлары белсене қатнасты.

Қарақалпақстан ҳүкметиниң 1947-жыл 4-22 - майдағы қарарлары тийкарында Чаржаў-Қоңырат темир жолының қурылысында турақлы ислеў ушын республикадан 2000 жумысшылар жиберилди.

Пүткілхалықлық қурылысқа таярлық пайытында келешектеги темир жолды пайдаланыу үшін маман қәнигелерди таярлауға айыықша кеуил бөлиндиди. Усыған байланыслы Өзбекстан хуқиметиниң 1947-жыл 18-июньде "Чаржау-Қоңырат темир жол линиясын эксплуатациялау үшін мамн қәнигелерди таярлау ҳаққындағы" арнаулы қарары қабыл етилди. Усы қарарды орынлай отырып, Қарақалпақстан хуқимети N 1 Ташкент темир жол училищесине 101 адам, Ургенч ФЗО мектебине маман қурылысшы қәнигелерди тарлау үшін 100 адам оқыуға жиберилди. Буннан басқа, Орта Азия темир жол округи жергиликли халықтан 159 темир жол қәнигеликлерине үйрениу үшін курсларға ҳәм мектеплерге қабыл етти¹.

1947-жылы 10-августта Туркменстан, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан нан темир жол трассасына еки ярым мың колхозшылар жиберилди. Олардың баслы ўазыйпасы колхозшылар жапатармақай қурылысқа шыққанға шекем олар үшін турақ жайлар, шертеклер, асханалар, чайханалар ҳәм т.б. таярлау болды. Колхозшылар тәрәпинен трассада 1500 ден аслам шертеклер қурылды ҳәм турмыс жағынан хызмет көрсетиу орынлары таярланды.

Хожели-Қоңырат темир жол линиясы 1956-жылы ўақытша пайдаланыуға, ал 1960-жылы октябрьде толық пайдаланыуға тапсырылды².

Темир жол қай жерден өткерилсе, сол үлкениң келбети өзгередиди. Жаңа станциялар, аўыллар ҳәм қалалар пайда болады. Қоңырат, Хожели, Тақыятас ири санаатлы қалаларға айналды. Қарақалпақстан аймағы арқалы өткерилген темир жол трассасы республика үшін үлкен экономикалық әҳмийетке ийе болды. Аўыл хожалық машиналарын, минераль төгинлерди, санаат ҳәм азық-аўқат өнимлерин республикаға алып келиу пәти тезлетилди ҳәм олардың сапасы жақсыланды. Халық хожалығында темир жол транспортының жолаушылар ҳәм де жүк тасыуда үлеси көп. Республика темир жолында бул транспорт түри ҒМДА ортасында қоңсы мәмлекетлер менен экономикалық байланысларды әмелге асырыудла белгили орынды тутады. Ғәрезсизлик жылларының еркинлиги бурынғы советлер аўқамындағы барлық республикаларға да мәмлекетлер аралық қатнасықта базар экономикасы сиясатының нызамлылығының үстемлик тәрәплерин көрсете баслады. Қарақалпақстанға ҳәм Хорезм ўәлаятына темир жол транспорты менен келетуғын жүклер Туркменистан аймағы арқалы өтетуғын еди.

¹ М.Сейтимбетов Қарақалпақстанда темир жол қурылысының тарийхынан. Н.,1993, б. 22

² Қарақалпақстан жаңа тарийхы. Қарақалпақстан XIX әсирдиң екінши ярымынан XXI әсирге шекем. Н. 2003